

Guía Institucional para el depósito de resultados de investigación en Zenodo

IIS La Fe

Instituto de
Investigación Sanitaria

Avda. Fernando Abril Martorell, 106
Torre A, 7ª planta · 46026 · Valencia
(34) 96 124 67 00 · iislafe.es

ELABORADO POR:

ÁREA DE CALIDAD – CIENCIA ABIERTA
En fecha: 14 de enero de 2026

Este documento ha sido elaborado por el Área de Calidad del IIS La Fe.

Será distribuido a todo el personal vinculado al IIS La Fe (investigador/a, docente y/o personal de apoyo) de la institución a través de la Intranet del IIS La Fe y se encuentra depositado en Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18244230>

Introducción y contexto: ¿qué es Zenodo y para qué sirve?

Zenodo¹ es un repositorio digital de acceso abierto, creado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) y el programa OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) y financiado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es permitir a investigadores e instituciones *depositar, preservar, compartir* y *citar* cualquier tipo de resultado de investigación.

Zenodo no está limitado a artículos científicos. Está diseñado para acoger todo aquello que genera valor científico, pero que habitualmente no se publica en revistas:

- Datasets.
- Código y software.
- Protocolos.
- Informes técnicos.
- Presentaciones.
- Material docente.
- Pósters.
- Figuras, tablas e imágenes.
- Preprints.
- Documentación de proyectos.

En la práctica, Zenodo constituye una infraestructura de Ciencia Abierta. Permite describir los objetos digitales mediante metadatos normalizados (autoría, fecha, licencia, versión, financiación, etc.), lo que los hace localizables, reutilizables, auditables y evaluables, en línea con los principios FAIR y los requisitos de las políticas nacionales y europeas de ciencia abierta.

¿Qué hace Zenodo diferente de una nube de almacenamiento?

Zenodo no es un simple sistema de almacenamiento, sino una **infraestructura científica**. Cuando se deposita un objeto en Zenodo se produce un elemento clave:

Permite asignar un **DOI (*Digital Object Identifier*)**, es decir, un identificador persistente y citable. Esto implica que el objeto:

- Puede ser citado.
- Puede ser medido (impacto, uso).
- Puede ser reutilizado.
- Queda preservado a largo plazo.

Por tanto:

- Un PDF/dataset/infografía/presentación en OneDrive o Google Drive: no existe científicamente.
- Un PDF/dataset/infografía/presentación en Zenodo: es un objeto científico

¹ Zenodo: <https://zenodo.org/>

Primeros pasos: creación de cuenta personal

Cada persona que deposita contenido en Zenodo debe disponer de una cuenta personal.

Zenodo no funciona mediante cuentas institucionales, sino mediante identidades de investigador o gestor de proyectos.

Registro disponible en: <https://zenodo.org/signup/>

Si se dispone de ORCID, se recomienda realizar el registro mediante la opción “**Sign up with ORCID**”, de modo que la cuenta de Zenodo quede vinculada desde el inicio a la identidad científica del autor.

Requisitos mínimos:

- Correo electrónico.
- Nombre real (forma de firma científica).
- Afiliación institucional.
- (Muy recomendable) ORCID vinculado.

Cómo subir un objeto digital a Zenodo y vincularlo a la comunidad del IIS La Fe

Una vez creada la cuenta, el proceso de depósito es el siguiente:

Paso 1: Acceso al formulario de subida

Acceder a la página principal de Zenodo.

Haz clic en la opción “**New upload**”, situada en la esquina superior derecha.

A continuación, se nos abrirá el **formulario de depósito** siguiente:

Paso 2: Vinculación obligatoria a la comunidad del IIS La Fe

En la parte superior del formulario se encuentra una de las opciones más importantes del proceso: **la vinculación del objeto digital a una comunidad**.

Para el IIS La Fe:

MUY IMPORTANTE: Para el cumplimiento de los procesos de reacreditación y la correcta justificación de proyectos, es obligatorio vincular el objeto digital a la comunidad del IIS La Fe en Zenodo.

Este paso debe llevarse a cabo del siguiente modo (ver imagen siguiente):

Se abrirá el siguiente menú de búsqueda (ver imagen siguiente):

1. En el campo correspondiente, introduzca "*Instituto de Investigación Sanitaria La Fe*".
2. A continuación, aparecerá la comunidad del IIS La Fe en Zenodo, que deberá **seleccionar**.

Paso 3: Cumplimentación de los metadatos

Una vez seleccionada la comunidad, se procederá a completar todos los campos de metadatos correspondientes al objeto digital que se va a depositar (artículo, conjunto de datos, figura, software, presentación, informe técnico, material docente, etc.).

IMPORTANTE: Se recomienda que la descripción sea lo más completa y detallada posible (ver imagen siguiente).

Una descripción detallada mejora la visibilidad, recuperación y reutilización del objeto digital, facilita su correcta evaluación y asegura el cumplimiento de los principios de Ciencia Abierta y de los requisitos de justificación institucional.

The screenshot shows the metadata form for IIS La Fe. It includes a 'Files' section with storage information and an 'Upload files' button. Below that is a 'Basic information' section with the following fields:

- Digital Object Identifier:** A question 'Do you already have a DOI for this upload?' with radio buttons for 'Yes, I already have one' and 'No, I need one'. Below this is a text input field for the DOI and a note: 'A DOI allows your upload to be easily and unambiguously cited. Example: 10.1234/foi.bar'.
- Resource type:** A dropdown menu.
- Title:** A text input field with an 'Add titles' button.
- Publication date:** A date input field with the value '2025-01-14' and a note: 'In case your upload was already published elsewhere, please use the date of the first publication. Format: YYYY-MM-DD, YYYY-MM, or YYYY. For intervals use DATE/DATE, e.g. 1939/1945.'
- Creators:** A text input field with an 'Add creator' button.
- Description:** A rich text editor with a toolbar.

On the right side, there is a 'Draft' section with 'Save draft', 'Preview', 'Submit for review', and 'Share' buttons. Below that is a 'Visibility' section with 'Files only' and 'Public' (selected) options, and an 'Options' section with an 'Apply an embargo' button.

Paso 3.1: Asignación de DOI

MUY IMPORTANTE: Si el material que se va a depositar no dispone de DOI, debe marcarse la opción "No, I need one" para que Zenodo lo asigne automáticamente (ver en la siguiente imagen).

El DOI es el identificador que permite referenciar y enviar el objeto digital en convocatorias, procesos de evaluación y justificaciones de proyectos.

This close-up screenshot focuses on the 'Digital Object Identifier' section. The text 'Digital Object Identifier' and the question 'Do you already have a DOI for this upload?' are enclosed in a red box. To the right, the radio button for 'No, I need one' is also enclosed in a red box. Below the question are two buttons: 'Copy/paste your existing DOI here...' and 'Get a DOI now!'. At the bottom, a note reads: 'Reserve a DOI by pressing the button (so it can be included in files prior to upload). The DOI is registered when your upload is published.'

Paso 4: Envío a revisión interna

Una vez completados todos los campos, podrá guardarse el registro como *borrador* o *previsualizarlo para su revisión*.

Tras comprobar que la información es correcta, deberá seleccionarse la opción “*Submit for review*” (ver siguiente imagen).

Paso 5: Validación institucional

Al enviar el registro para revisión, el Área de Calidad y Ciencia Abierta recibirá una notificación para validar el objeto digital depositado. Una vez verificada la información, el registro será aceptado, el material pasará a ser visible en el repositorio, se le asignará un DOI y quedará integrado en la producción científica de la Comunidad Zenodo del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) (ver imagen siguiente).

Contacto

Para cualquier consulta relacionada con este procedimiento:

Área de Calidad (Ciencia Abierta – IIS La Fe).

- Correo electrónico: ciencia_abierta@iislafe.es
- Christian Vidal Cabo (Coordinador del Área de Calidad).

Cierre y alcance institucional

La presente guía establece el procedimiento para el depósito, descripción y publicación de objetos digitales de investigación en Zenodo por parte del personal investigador y gestor del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe).

El cumplimiento de este procedimiento garantiza que los resultados de investigación, en cualquiera de sus formatos (datos, software, informes, materiales, etc.), sean:

- Correctamente identificables mediante DOI.
- Trazables a la institución.
- Reutilizables conforme a los principios FAIR.
- Evaluables en los procesos de seguimiento, acreditación y justificación de proyectos.

El uso de Zenodo como infraestructura de referencia para la difusión de estos objetos digitales constituye un elemento clave del **Plan de Ciencia Abierta del IIS La Fe** y de su alineamiento con los requerimientos del ISCIII, Horizonte Europa y los principios de evaluación responsable (CoARA).

La producción científica del IIS La Fe depositada en Zenodo será accesible a través de su comunidad:

<https://zenodo.org/communities/iislafe/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest>

Este procedimiento será de aplicación a todos los depósitos realizados bajo la afiliación del IIS La Fe y tanto el objeto digital como el presente documento, podrá ser actualizado por el Área de Calidad y Ciencia Abierta para adaptarlo a cambios normativos, técnicos o estratégicos.